

Revista Venezolana de Gerencia

Como citar: Palomino, L. B., Altamirano, D. E., Aguilera, L. I., y Tapia, J. G. (2024). Turismo comunitario: Alternativa de desarrollo local en la comunidad Lago Verde Quilotoa, provincia de Cotopaxi-Ecuador. *Revista Venezolana De Gerencia*, 29(Especial 11), 729-743. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.e11.43>

Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 29 No. Especial 11, 2024, 729-743
enero-junio
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423

Turismo comunitario: Alternativa de desarrollo local en la comunidad Lago Verde Quilotoa, provincia de Cotopaxi-Ecuador

Palomino Siza, Luis Benigno*
Altamirano Valdez, Diana Elizabeth**
Aguilera Montalván, Lisseth Ivanova***
Tapia Pazmiño, Juan Gabriel****

Resumen

La presente investigación tuvo por objetivo analizar el turismo comunitario como alternativa de desarrollo local en la comunidad de Lago Verde Quilotoa, provincia de Cotopaxi-Ecuador. El actor principal fue la comunidad de Lago Verde Quilotoa, único centro de turismo comunitario registrado en el Catastro Turístico Nacional. La metodología utilizada se enfocó en una investigación cualitativa y cuantitativa, por tal motivo se interactuó con los empleados, pobladores y turistas a fin de aplicar el cuestionario para la obtención de la información, así como con los actores principales de gobernanza, a quienes se aplicó la entrevista, el resultado confirma que el 26,5% de la comunidad son dueños de los servicios turísticos y el 19,4% trabajan en estos emprendimientos, lo cual aporta al desarrollo local y al buen vivir de la comunidad y de la provincia de Cotopaxi, de igual manera, el 79,2% de los turistas que visitan el centro de turismo comunitario lo hacen por la Laguna de Quilotoa principal atractivo natural de la localidad, lo que significa que una adecuada gestión del turismo comunitario impulsa el progreso de las comunidades y promueve el desarrollo local, mejorando la calidad de vida de la población.

Palabras clave: Turismo; comunidad; cultura; desarrollo; tradiciones.

Recibido: 02.04.24

Aceptado: 06.06.24

- * Máster en Turismo Mención en Gestión del Turismo. Profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Campus Latacunga, Carrera de Turismo. E-mail: lbpalomino@espe.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8126-5083>
- ** Máster en Gestión Empresarial en Agroecoturismo. Profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Campus Latacunga, Carrera de Turismo. E-mail: dealtamirano2@espe.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9777-6160>
- *** Máster en Gestión y Planificación del Turismo. Profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Campus Latacunga, Carrera de Turismo. E-mail: laaguilera@espe.edu.ec ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-1196-809X>
- **** PHD en Ciencias Económicas y Sociales, Profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Campus Latacunga, Carrera de Turismo. E-mail: jgtapia3@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3704-3920>

Community tourism: Alternative for local development in the Lago Verde Quilotoa community, province of Cotopaxi-Ecuador

Abstract

The present research aimed to analyze community tourism as an alternative for local development in the Lago Verde Quilotoa community, Cotopaxi province, Ecuador. The main actor was the Lago Verde Quilotoa community, the only registered community tourism center in the National Tourism Registry. The methodology employed focused on both qualitative and quantitative research, involving interaction with employees, residents, and tourists to administer questionnaires for data collection, as well as interviews with key governance actors. The results confirm that 26.5% of the community own tourism services, and 19.4% work in these ventures, contributing to local development and the well-being of the community and Cotopaxi province. Similarly, 79.2% of tourists visiting the community tourism center do so for the Laguna de Quilotoa, the main natural attraction of the area, indicating that effective community tourism management drives community progress and local development, enhancing the quality of life for the population.

Keywords: Tourism; community; culture; development; traditions.

1. Introducción

La alternativa comunitaria de los recursos (naturales y culturales) es garantía del bienestar y la gestión de una economía de suficiencia, además de la conexión de los miembros de la comunidad con los mercados locales, nacionales y globales, y la capacitación adecuada de sus miembros. La autonomía en la gestión de los recursos implica la generación de normas colectivas de operación y acuerdos equitativos para el mantenimiento del equilibrio entre el bien común y la comunidad. (Ríos & Hernández, 2024).

En las dinámicas turísticas contemporáneas hay un giro importante hacia una perspectiva más socio-ambiental. La idea es que los

recursos comunes que se utilizan como plataforma para recibir visitantes puedan funcionar como un vehículo para la emancipación política y la transformación social (Bollier & Helfrich, 2015).

El turismo comunitario tiene de origen un modelo participativo, tanto en la promoción de los productos de potencial turístico como en la distribución de los beneficios (Chontas, et al, 2022). García y Doumet (2017) afirman que para ser comunitario, el turismo supondría que la comunidad local tiene el control y la participación en todas las gestiones. Para que esto sea posible, el turismo comunitario se enfoca en proyectos productivos de emprendimiento participativo en los que se cuenta con la participación de la comunidad tanto en la gestión como en la distribución de los

beneficios (Palomino et al, 2016).

Desde esta perspectiva, el trabajo de investigación se lo realizó en la Comunidad de Lago Verde Quilotoa en la provincia de Cotopaxi, ubicada en la zona centro del país Ecuador, en la región interandina y reconocida a nivel internacional por sus atractivos turísticos como el Volcán Cotopaxi y la Laguna de Quilotoa, además, el turismo comunitario, la agricultura y la ganadería son también importantes fuentes de ingreso de la localidad.

Tras la pandemia del Covid-19 se afectó al sector de alojamiento, alimentos y bebidas, transporte, operación e intermediación, recreación, diversión y esparcimiento turístico de la provincia. Por lo tanto, es trascendental entender el papel del turismo comunitario en el desarrollo local en la comunidad, la cual ha generado cambios en la cotidianidad de las actividades turísticas sujetas a vivir una nueva realidad que busca mantener la armonía social, económica y ambiental. Es así como el desarrollo del turismo comunitario en Quilotoa involucra a los prestadores de servicio turístico, que hoy en día han retomado sus actividades con un índice de "normalidad".

En consecuencia, se estudia el Centro de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa y las diversas actividades turísticas que se desarrollan para conocer, analizar y discutir con

exactitud las eficiencias y declives que ha tenido el turismo en el desarrollo comunitario local, donde la naturaleza, el reciclaje, la utilización de tecnologías y alternativas sostenibles, responde a las preferencias actuales de los turistas, quienes buscan nuevas alternativas de descanso y distracción en espacios libres, manteniendo el respeto por la cultura de sus habitantes y el rescate de la identidad local con la finalidad de que a través del turismo comunitario se evite la migración campo ciudad.

Por consiguiente, el estudio tiene como objetivo analizar el turismo comunitario como alternativa de desarrollo local en la comunidad de Lago Verde Quilotoa, provincia de Cotopaxi-Ecuador.

2. Turismo comunitario

El turismo comunitario en el Ecuador ha evolucionado paulatinamente, haciendo uso de los recursos naturales y culturales con los que cuentan las comunidades de una manera responsable en torno a los derechos de los pobladores y del territorio; además de buscar un bienestar colectivo y no individualista (Palomino, Cabanilla & García, 2020). Por tanto, en el país el turismo comunitario nace como ente opositor hacia la capitalización de la actividad turística conjuntamente con la creación de productos eco-turísticos, como se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1
Evolución turismo comunitario en Ecuador

Año	Acontecimiento histórico
1950	Nace el turismo comunitario en oposición a las empresas extractivas y de operación turística.
1968	El Producto Turístico Galápagos se posiciona en el mercado, conocido como Ecoturismo.
1980	El turismo comunitario se desarrolla de forma empírica paralelamente a la actividad turística.

Cont... Cuadro 1

1992	Se crea el Ministerio de Turismo como "Ministerio de Información y Turismo".
1993	La actividad turística es adoptada por las comunidades como parte de las estrategias de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (COFENIAE). Se desarrolla el Ecoturismo con la participación comunitaria.
Finales años 90	El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) proponen la necesidad y reconocimiento de la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE).
2001	El Ministerio de Turismo (MINTUR) y la Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo (ASEC) proponen iniciativas para la legalización del Ecoturismo Comunitario. Las políticas públicas fortalecen el desarrollo del turismo comunitario a través de la Ley de Turismo.
2002	Se crea la FEPTCE con la misión de fortalecer y posicionar el turismo comunitario del Ecuador a nivel nacional e internacional. Se diseña el Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Sostenible del Ecuador al 2020 (PLANDETUR 2020), liderada por el MINTUR
2007	La FEPTCE contempla dos programas centrados en el Turismo Comunitario (TC): Programa de desarrollo y fortalecimiento del TC y patrimonio cultural, y el Programa de turismo de naturaleza y comunitario.
2013	El turismo comunitario ingresa en el Programa PLANDETUR 2020

Como se aprecia en la tabla 1, el turismo comunitario ha evolucionado en las comunidades de manera responsable en torno a los derechos de los pobladores y del territorio hasta concebirse como un modelo de gestión territorial y una herramienta de mejora de la calidad de vida en el aspecto económico, social y ambiental, ya que con el aprovechamiento de los recursos y atractivos se puede dinamizar la economía local y generar fuentes de trabajo.

Evidentemente, el turismo en las comunidades es un sector que ha experimentado una considerable evolución, ya que necesita diversificar su oferta conforme a las nuevas tendencias del desarrollo sostenible (Sancho, 2008). De la mano con este tema Rodas, Ullauri, & Sanmartín (2015) aborda los

emprendimientos turísticos comunitarios trabajan en función del respeto por la identidad cultural y local bajo el principio de igualdad entre las organizaciones y equilibrio entre la naturaleza, lo cual es parte de fundamental del desarrollo sostenible.

El turismo comunitario en el Ecuador se desarrolló en los años 80 como una industria turística convencional, a partir del posicionamiento en el mercado del producto Galápagos, llegando a ser un sector importante y de gran crecimiento económico que apoyó a más de 100 comunidades indígenas por la llegada de visitantes al continente ecuatoriano, esta modalidad se incluyó en la Ley de Turismo, y además, el país fue el pionero en formar la Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (FEPTCE) que busca el

perfeccionamiento de las operaciones comunitarias que facilite el acceso directo a mercados internacionales, siendo este un punto de partida para la consolidación del turismo comunitario como una forma de desarrollo local (Ruiz & Solís, 2007).

El turismo comunitario es una gestión que las comunidades realizan tomando en cuenta tres perspectivas fundamentales: una sensibilidad especial con el entorno natural y cultural, la búsqueda de sostenibilidad integral (social y natural), y el control efectivo del negocio turístico comunitario; que lleva a implementar el turismo de acuerdo con el equilibrio de las dimensiones económicas, ambientales y culturales, con la particularidad de una administración comunitaria (Ruiz & Solís, 2007).

Dada la realidad que enfrentan las comunidades, es fundamental que actúen de manera organizada en defensa de sus intereses. Por lo tanto, el desarrollo del turismo en áreas rurales debe integrarse dentro de una estrategia para el fortalecimiento de una determinada región o país (Román y Ciccolella, 2009). Después de todo, la Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce el derecho que tienen las personas a la recreación, esparcimiento y tiempo libre que se genera a través del turismo en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando la sostenibilidad, el respeto y el buen vivir de las comunidades.

El turismo comunitario hace hincapié en el aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales y culturales que son de la comunidad y de los visitantes que se integran a las diversas actividades turísticas entre semana, fines de semana y vacaciones con el fin de disfrutar de su paisaje y

entorno, que de acuerdo con Reyes, Ortega y Machado (2017), la relación de la comunidad con los visitantes debe ser desde una perspectiva intercultural con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de sus patrimonios, los derechos culturales y territoriales de las nacionalidades y pueblos para el fortalecimiento y desarrollo de las comunidades.

En consecuencia, el turismo comunitario es aquella actividad turística solidaria, en la cual existe la participación de la comunidad desde una perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural y valoración del patrimonio cultural (Corporación PROCASUR, 2011); actividades, que según el Ministerio de Turismo del Ecuador (MINTUR, 2009) consiste en el ejercicio directo y exclusivo de los servicios de alojamiento, alimentos y bebidas, en los términos señalados en el artículo 5 de la Ley de Turismo por parte de las comunidades legalmente acreditadas, organizadas y capacitadas.

3. Desarrollo local

El desarrollo se vincula con la idea de progreso económico y social, que implica una mejora en las condiciones de vida de los individuos y grupos humanos con expansión de sus posibilidades hacia un mayor nivel de consumo y mejor calidad de vida (Irausquín, et al., 2016). En tal sentido, el turismo en las comunidades crea empleo y protección de las costumbres, da protagonismo a la mujer y a los jóvenes, revaloriza el patrimonio cultural, incluye a pequeñas y medianas empresas de carácter artesanal y fomenta la asociatividad, generando de esta manera un desarrollo

local en las comunidades (Román y Ciccolella, 2009).

Entre los impactos económicos y socioculturales que genera el turismo en una comunidad está la creación de puestos de trabajo, el empoderamiento de sectores desfavorecidos, la preservación y revalorización del patrimonio natural y cultural, proporcionando beneficios y oportunidades a las comunidades a favor del desarrollo local del territorio. De acuerdo con Pérez (1994) el turismo de hoy tiende al impulso de planes, programas y proyectos turísticos con la participación de los actores locales en el proceso de desarrollo, donde los prestadores de servicios y/o productos turísticos deben superar las expectativas del turista, generando algo que impacte y fidelice al cliente.

Para que se dé el desarrollo de un país, región o sector, como un espacio geográfico determinado, debe generar productos turísticos perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones de los turistas (Varisco, 2008), por lo tanto, el desarrollo se da con base en las capacidades locales de gestión del turismo en el territorio, con la implantación de ideas o propuestas de emprendimientos que complementen la oferta turística, en fin, una localidad debe ser analizada por su capacidad y tipos de actividades turísticas que se pueden promover, y que en su conjunto beneficien al desarrollo de la comunidad (Gambarota & Lorda, 2017).

El desarrollo local es el resultado de una construcción colectiva de los recursos de un territorio con el fin de generar proyectos para el bien común e integrar a todos los grupos sociales de la población (Casalis, 2009), se deriva de una perspectiva integral de desarrollo que incluye la dimensión social, política, ambiental, cultural y productiva,

considerando al ser humano como punto central de análisis, por lo tanto, se requiere de la participación colectiva como de la intervención individual para generar riqueza en la región (Juárez, 2013).

Al respecto, el desarrollo local asegura las mejores condiciones de vida de la localidad (Albuquerque, 2007), a través de la diversificación de los pequeños negocios y empresas del territorio mediante una valorización de los recursos naturales y culturales (Olivares et al., 2024). Indudablemente, es un proceso en el que una sociedad local, manteniendo su identidad y territorio, genera y fortalece sus dinámicas económicas, sociales y culturales; facilitando la participación de los agentes, sectores y fuerzas que interactúan dentro del territorio en un proyecto común a fin de incrementar la calidad de vida y bienestar de sus habitantes (Casanova, 2004).

El desarrollo local en el Ecuador ha sido fuertemente debatido desde sus inicios, dentro de las políticas públicas, las empresas privadas, la sociedad civil, el mercado y el estado, abordando dimensiones sociales, políticas, ambientales, culturales, productivas y el poder de su impacto en la comunidad (Valarezo & Torres, 2004), es un proceso que tiene como objetivo movilizar los recursos de un territorio e incluir a la población (Casalis, 2010), mediante la identificación del potencial humano a través de la formación y capacitación profesional en pro del desarrollo (Cárdenas, 2002).

Ecuador ha presentado importantes resultados en el desarrollo local, a través de la participación ciudadana (asambleas, parlamentos, comités de gestión, etc.) para la implementación de acciones gubernamentales y alianzas estratégicas

(Valarezo & Torres, 2004). De hecho, el desarrollo local ha sido concebido en varios países de Sudamérica como una política pública para superar la desigualdad social y generar la inclusión de los diferentes actores sociales en el proceso de transformación del Estado (Chávez, 2008), es una construcción colectiva viable para el mejoramiento de las actividades turísticas de cada localidad que ayuda al buen vivir de las comunidades.

4. Consideraciones metodológicas de la investigación

La investigación como bien menciona Hernández, Fernández & Baptista (2014), se fundamenta en el método cuantitativo y cualitativo que hace referencia al uso de datos numéricos, así como de las características del fenómeno estudiado, en este caso corresponde a entender la experiencia de la comunidad del Centro de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa de la provincia de Cotopaxi-Ecuador, vivencias que son importantes conocer, comprender y entender a través de la investigación.

En este sentido, la provincia de Cotopaxi fue delimitado oficialmente el 1 de abril de 1851, cuando el Estado Ecuatoriano lo reconoció como provincia (Martínez, 2006), está conformado por

siete cantones: Salcedo, La Maná, Saquisilí, Pangua, Sigchos, Pujilí y Latacunga, siendo este último la capital de la provincia y la urbe más grande de la zona.

En el desarrollo de la investigación se realizó visitas al Centro de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa, ubicado en el cantón Pujilí, parroquia de Zumbahua con el fin de recabar información a través de técnicas e instrumentos de recolección de datos como son la aplicación de la encuesta y entrevista de cuestionario estructurado.

A través de la investigación cualitativa y cuantitativa se procedió a analizar la base de datos generada por la encuesta y entrevista para entender el desarrollo local que genera el turismo comunitario del Centro de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa en la provincia de Cotopaxi-Ecuador, único Centro de Turismo Comunitario debidamente registrado en el Catastro Turístico Nacional, es así, que el instrumento de recolección de información implementado fue el cuestionario para la encuesta con un total de 433 aplicadas a un grupo de empleados y grupo de turistas mediante el muestreo no probabilístico por cuotas, la entrevista que se dirigió a un actor de la provincia Cotopaxi y al delegado de la dirección de turismo de la provincia, como se indica en la tabla 2.

Tabla 2
Muestreo no probabilístico por cuotas

CTC: Lago Verde Quilotoa			Provincia: Cotopaxi	
Encuestas = 433			Entrevistas = 2	
Grupo: Empleados	Grupo: Pobladores	Grupo: Turistas	Representante del CTC	Dirección de Turismo
20	196	217	1	1

Una vez finalizado con la recolección y procesamiento de los datos, se continuó con el análisis y sistematización de los resultados, información valiosa que permitió en última instancia inferir principios y conclusiones. De allí, que el turismo gestionado por la comunidad se convierte en una herramienta importante para el desarrollo local, siendo una actividad que va de la mano con los principios de sostenibilidad y respeto a la naturaleza.

5. Turismo comunitario como alternativa para el desarrollo local en la comunidad Lago Verde Quilotoa, provincia de Cotopaxi-Ecuador

Una vez aplicado el cuestionario para la encuesta y la entrevista, en el CTC Lago Verde Quilotoa de la provincia de Cotopaxi-Ecuador legalmente registrado en el Catastro Turístico Nacional, ubicado en la Parroquia de Zumbahua del cantón Pujilí, donde su nombre se debe a la Laguna de Quilotoa, atractivo turístico que se encuentra aledaño a la comunidad. El Centro de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa, está conformado por alrededor de 400 familias que han decidido emprender en la actividad turística, es así como ofrece alojamiento, alimentación, guianza, artesanías, eventos culturales y varias actividades recreativas enfocadas tanto en la parte cultural como natural.

De acuerdo con la encuesta

aplicada que se muestra en la tabla 2, se puede determinar que la edad promedio en la que se encuentra la población es entre 33-39 años, de ello el 58,7% terminó sus estudios primarios y apenas el 5% ha podido acceder a la educación superior, razón por la cual es importante realizar capacitaciones. Con respecto a la ocupación el 35,7% de la población son agricultores, el 26,5% son dueños de negocios como restaurantes, hostales y centros artesanales, el 19,4% trabajan en el área turística, 11,2% son estudiantes y 7,2% son empleados públicos, dedicándose gran parte de la población a la agricultura y a la actividad turística.

La comunidad tiene acceso a la educación primaria que representa el 91,8%, Unidad Educativa que se encuentra en Zumbahua donde los niños y jóvenes acuden a este establecimiento sin necesidad de salir hacia otros lugares, sin embargo, se presenta un 8,2% de analfabetismo. No obstante, gran parte de la población manifiesta que se ha desarrollado actividades de capacitación en la comunidad.

En cuanto a la oferta turística que se analiza en la tabla 3, el CTC Lago Verde Quilotoa, cuenta con una capacidad instalada de la planta turística, una infraestructura adecuada, calidad en el servicio de alimentos y bebidas a petición de los turistas, las diferentes actividades recreativas a precios accesibles, así como los medios de promoción y comercialización del producto son operados por las distintas empresas en el territorio.

Tabla 3
Análisis de la oferta turística

Centro de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa	
Alojamiento	El Hostal Princesa Toa, es parte de la comunidad y cuenta con habitaciones individuales, matrimoniales y familiares con capacidad para 30 pax, cuyo precio varía entre \$21 y \$30 dólares, se caracteriza por generar fuentes de trabajo a los habitantes de la comunidad y se localiza cerca del destino turístico Quilotoa.
Alimentos y bebidas	La comunidad administra el restaurante KIRUTWA que ofrece alimentos y bebidas, a un precio de \$5 a \$10 dólares de acuerdo con el tipo de menú, con una capacidad instalada para 50 pax.
Información turística	La comunidad trabaja con la operadora Maquita Turismo y Ecotrail Expedition Ecuador, que venden la laguna Quilotoa, y a través de este se frecen los servicios de la comunidad que cuenta con señalética turística y guía.
Transporte	El costo del transporte público para acceder a la comunidad es de \$2 dólares desde la ciudad de Latacunga, y desde Zumbahua tiene un costo de \$5 dólares respectivamente.
Infraestructura	Los habitantes de la comunidad cuentan con servicios básicos como agua, luz, teléfono, internet y el servicio de recolección de basura.
Actividades recreativas	Las actividades recreativas que más se desarrollan en la comunidad son: práctica de la medicina ancestral, senderismo en la laguna de Quilotoa, ciclismo, cabalgata y kayak. Con respecto a la parte cultural, la población elabora artesanías y máscaras de madera con representación de animales andinos y desarrolla eventos culturales típicos de la zona.
Promoción de la oferta	Los servicios turísticos se promocionan a través de agencias de viaje, páginas web, redes sociales y televisión, además el MINTUR difunde la laguna de Quilotoa a nivel nacional e internacional.

De la demanda se determinó el perfil del turista que visita el CTC Lago Verde Quilotoa, siendo los puntos de análisis de los turistas como se observa en la tabla 4 el motivo de viaje, alojamiento, transporte, gastos que

realizan en los diferentes recorridos, así como las actividades recreativas y los medios de promoción al cual los turistas acceden para informarse del centro de turismo comunitario.

Tabla 4
Análisis de la demanda turística

Centro de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa	
Perfil del turista	La edad promedio de los turistas que ingresan son de 19 y 32 años, con el 52,5% correspondiente a mujeres y la diferencia hombres, de nivel de estudios superiores, y la mayoría son ecuatorianos.
Motivo de viaje	El 79,2% de turistas visitan el CTC por la laguna de Quilotoa, y el restante por las costumbres y tradiciones de la comunidad, por convivir con la comunidad y por aprender el idioma. En promedio, los visitantes se quedan entre 4 a 6 horas y un 18,4% se queda hasta por dos días en los establecimientos de alojamiento y restauración.
Alojamiento del turista	El 74,6% de los visitantes prefiere cabañas, el 12,4% casas familiares, el 12% camping y el 1% se inclina por un refugio.
Transporte de los turistas	El 48,3% de los turistas acude al CTC con vehículo propio, el 32,2% usa transporte público, el 18% contrata transporte turístico y el 1,5% restante utilizan camionetas de cooperativa.
Gastos de turistas	El turista gasta en promedio entre \$25 y \$30 dólares en diversas actividades alrededor de la laguna de Quilotoa.

Cont... Tabla 4

Actividades recreativas	El 47,5% de los turistas práctica, senderismo, el 28,6% degusta la comida típica, el 7,5% ciclismo, el 7% kayak, el 4,9% avistamiento de flora y fauna, el 2,8% visita los distintos atractivos turísticos y el 1,7% práctica el agroturismo.
Publicidad	Los visitantes indican haberse informado del CTC en redes sociales, por amigos, mediante agencias de viaje y en ferias de turismo.

En la tabla 5 es motivo de análisis las fuentes de ingreso y estructura económica del CTC Lago Verde Quilotoa, así como los tipos de

emprendimiento y acceso tecnológico que permite el equilibrio y desarrollo local de la comunidad.

Tabla 5 Análisis de ingresos, emprendimientos y tecnología

Centro de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa	
Fuentes de ingreso	Del 85,7% de la población con empleo fijo, el 10,3% corresponde a estudiantes y amas de casa, el 37% se dedica al turismo, el 30% a la agricultura, el 18,5% a la ganadería y el 4,2% a la producción textil y artesanal.
Tipos de emprendimiento	El 52,1% conoce y desarrolla emprendimientos turísticos, el 27,4% genera emprendimientos artesanales y textiles y el 20,5% tiene emprendimientos de producción y venta de lácteos, por lo que, la mayoría desarrolla emprendimientos turísticos.
Tecnología	El 52,6% de la población tiene acceso a la tecnología, mientras que el 47,4% no ha podido acceder a la tecnología.

Por otra parte, se presenta en la tabla 6, la entrevista realizada al representante del CTC y al delegado de la dirección de turismo de la provincia

de Cotopaxi respecto a la dimensión económica, política e institucional del turismo comunitario del CTC Lago Verde Quilotoa.

Tabla 6 Dimensión económica, política e institucional

Análisis de las entrevistas	
Centro de Turismo Comunitario Lago Verde Quilotoa	Tanto el representante del CTC como el delegado de la dirección de turismo de la provincia de Cotopaxi a través de la entrevista mencionan:
	✓ El CTC Lago Verde ha aportado al desarrollo local de la comunidad, sin embargo, el proyecto no ha sido aprovechado de manera conjunta sino individual, y esto no ha beneficiado en sí a toda la comunidad.
	✓ El turismo ha aportado al PIB, no obstante, la visita a las áreas protegidas en la provincia ha sido más significativa.
	✓ El MINTUR y el Consejo provincial han habilitado el mirador de la laguna Quilotoa para dinamizar la economía local.
	✓ El turismo comunitario se desarrolla con el apoyo de las instituciones públicas y con el trabajo equitativo de la comunidad para el buen vivir de todos.
	✓ El turismo de la provincia se fortalece a través de las ferias de promoción turística e implementación de señalética turística.
	✓ El turismo comunitario requiere urgente una planificación turística adecuada para la ejecución de proyectos rurales.

El turismo comunitario que se desarrolla en la provincia de Cotopaxi, debe ser potencializado en gran manera, pues representa una oportunidad de mejora para la localidad, más aún después de la situación de la emergencia sanitaria que enfrentó el país, y con la participación del turismo interno como una medida emergente se busque aprovechar el gran potencial natural y cultural que tienen las zonas rurales, permitiendo de esta manera ser una alternativa de desarrollo local para las comunidades como es el caso del CTC Lago Verde Quilotoa de la provincia de Cotopaxi-Ecuador que tiene como fin potencializar el turismo en la ruralidad.

En función de los resultados el turismo comunitario de Lago Verde Quilotoa en los últimos años y de acuerdo al análisis expuesto, la planta turística ha experimentado un mayor crecimiento, brindando confort y seguridad a los turistas, proponiendo nuevas alternativas de desarrollo e ingresos económicos para la comunidad, mejorando de esta manera su calidad de vida y el buen vivir, como consecuencia el turismo comunitario es un modelo de desarrollo alternativo, que busca aumentar el nivel de ingresos en las familias de estas comunidades indígenas, y a la vez conservar sus recursos naturales y su cultura (Schéou, 2014).

El CTC en análisis tiene un gran potencial que debe ser considerado por el gobierno ecuatoriano en las campañas de promoción y comercialización a nivel internacional, para de esta manera reactivar el turismo tras la emergencia sanitaria que vivió el país, con la finalidad de incentivar a los ciudadanos del mundo a que conozcan las zonas rurales y la cultura, y para ello basta con direccionar la publicidad también en el idioma inglés en los diferentes medios

de comunicación y subirlas al internet tal como menciona Ordoñez & Ochoa (2020).

El turismo en las comunidades indígenas, se ha desarrollado en entornos familiares, generando más emprendimientos turísticos comunitarios (ETC) que centros de turismo comunitario (CTC), debido a las facilidades de constitución que exige para ser considerado un emprendimiento, a diferencia del Centro de Turismo Comunitario que está bajo principios de responsabilidad compartida y distribución equitativa de sus beneficios con la comunidad, lo cual no sucede con los ETC cuyos beneficios son familiares, mismo que se le considera como una microempresa turística (Palomino et al, 2020).

En fin, la Organización Mundial del Turismo y la Organización de Estados Americanos (OMT & OEA, 2018) mencionan que el turismo es una herramienta potencial de desarrollo y un motor de crecimiento que dinamiza la economía, pues es responsable de más del 10% del producto interno bruto mundial (PIB), aporta uno de cada diez puestos de trabajo en el mundo y mejora la calidad de vida de las personas, lo que significa, que apuntala al logro de cualquiera de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), considerando que solo está incluido directamente como meta en los Objetivos 8, 12 y 14.

Es decir, el turismo está firmemente posicionado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de acuerdo a los reportes y experiencias contribuye directa e indirectamente a cada uno de los objetivos propuestos en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas que busca poner fin a la pobreza, proteger el planeta y

asegurar la igualdad y prosperidad para todos (OMT, 2016).

En esta línea de ideas, el turismo comunitario de Lago Verde Quilotoa es una buena oportunidad de desarrollo local, ya que integra en su dinámica características territoriales y sociales que hacen de este un modelo de gestión territorial, a lo cual Cabanilla (2018) manifiesta, que es un concepto en construcción que aún es discutido a nivel académico, pero que ha logrado algunos consensos básicos como: a) Reconocer el turismo comunitario como un modelo de gestión alternativo; b) Incluir a grupos étnicos, campesinos e inclusive urbanos, que ofertan diversos tipos de turismo, con variadas actividades; y, c) Ratificar el manejo integral de la comunidad en todos los procesos de la planificación, ejecución y el control del turismo en su territorio.

El turismo comunitario se desarrolla en entorno rural, donde las comunidades tienen tanto recursos naturales como culturales que son un gran potencial para generar diversas actividades y emprendimientos comunitarios que fortalecen la cadena de valor del turismo en pro de dinamizar el desarrollo local y el buen vivir de la comunidad, por lo tanto, el turismo comunitario es una alternativa de desarrollo local para las comunidades y más aún para el CTC Lago Verde Quilotoa que tras la investigación tiene todo el potencial turístico para su desarrollo. Además, de acuerdo con Loor, Plaza & Medina (2021), es vital consolidar un modelo de desarrollo local con base en las dimensiones económicas, sociales, ambientales y de gobernanza, sin dejar a nadie atrás que esté en función del ser humano, de la comunidad y no del capital.

6. Conclusiones

En la provincia de Cotopaxi-Ecuador, el desarrollo de las comunidades indígenas se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales y culturales tal es el caso de Lago Verde Quilotoa, que planifica su economía no solamente basada en la agricultura, sino en el turismo comunitario, de esta manera el desarrollo local se incrementa en la diversificación de la oferta turística para esta zona rural.

Se realizó un análisis del desarrollo local que acontece a través del turismo comunitario, evidenciándose actividades de agricultura, ganadería, producción textil y artesanal que contribuyen directamente al desarrollo local, y que este operado por las comunidades ayuda a la reducción de la pobreza, migración, generación de empleo, igualdad de género, conservación de los ecosistemas y la valoración de la diversidad cultural, estos aspectos señalan el camino a la mejora de la calidad de vida de las comunidades.

De la misma manera la comunidad conoce y desarrolla emprendimientos turísticos, genera emprendimientos artesanales y textiles, mismos que suman a la oferta, por tanto, el turismo comunitario ayuda al desarrollo integral de las comunidades, que aumenta la participación popular, trabajadas y gestionadas efectivamente por los actores sociales, aportando significativamente a la satisfacción de las necesidades básicas de la población local de Lago Verde Quilotoa y la provincia de Cotopaxi.

Por la complejidad del turismo comunitario es importante reflexionar, discutir y sistematizar la información para de esta manera planificar productos turísticos atrayentes a Lago

Verde Quilotoa. Asimismo, enfrentar nuevos paradigmas y desafíos con las estructuras sociales, actitudinales y culturales. Por tanto, el desarrollo local es un proceso participativo que se construye día a día con las realidades de los pueblos del Ecuador.

Referencias bibliográficas

- Albuquerque, F. (2007). Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local. Revista académica, editada y mantenida por el Grupo EUMED. NET de la Universidad de Málaga. <http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Albuquerque.pdf>
- Asamblea Nacional del Ecuador. Constitución de la República del Ecuador. (2008). Montecristi, Ecuador.
- Barco, L. (2010). Turismo comunitario en países en vías de desarrollo: buenas prácticas para la planificación de un emprendimiento. Recuperado de: [http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16411/1/Turismocomunitario Del Barco.pdf](http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/16411/1/Turismocomunitario%20Del%20Barco.pdf)
- Bollier, D., Helfrich, S. (2015). Patterns of Commoning 2015:12. Editorial Commons Strategy Group and Off the Common Press.
- Cabanilla, E. (2018). Turismo comunitario en América Latina, un concepto en construcción. Siembra. *Revista de investigación científica*, 5(1), 121-131. <https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/SIEMBRA/article/view/1433>
- Cárdenas, N. (2002). El desarrollo local su conceptualización y procesos. *Provincia*, (8), 53-76. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55500804>
- Casalis, A. (2009). ¿Qué es el desarrollo local y para qué sirve? Centro de Estudios para el Desarrollo Local. Argentina. <http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Que%20es%20el%20desarrollo%20local%20Casalis.pdf>
- Casalis, A. (2010). “Políticas Públicas, Rol del Estado y Desarrollo”, en García Delgado (comp.) (2010), Rol del Estado y Desarrollo productivo e inclusivo. Ideas para el Bicentenario. CICUUS.
- Casanova, F. (2004). *Desarrollo local, tejidos productivos y formación: Abordajes alternativos para la formación y el trabajo de los jóvenes*. Oficina Internacional del Trabajo, CINTERFOR.
- Chávez, W. (2008). Políticas públicas para un desarrollo endógeno sustentable en países en desarrollo. *Revista académica, editada y mantenida por el Grupo EUMED. NET de la Universidad de Málaga*. <http://biblioteca.municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Chavez2.pdf>
- Chontasi, D., Chicaiza, T., Noguera, D., Naula, L. y Duarte, C. (2022). Turismo comunitario y resiliencia: entre la sinergia y la literatura científica emergente. *ReHuSo*, 7(3), 92-111. <https://doi.org/10.33936/rehuso.v7i3.5156>
- Gambarota, D., & Lorda, M. (2017). El turismo como estrategia de desarrollo local. *Revista Geográfica Venezolana*, 58(2), 346-359. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347753793006>
- García, N. y Doumet, N. Y. 2017. El producto turístico comunitario como estrategia para diversificar las economías locales del cantón Bolívar, provincia de Manabí, Ecuador. *Revista interamericana de ambiente y turismo*, 13(1), 105 -116. <https://www.scielo.cl/scielo>

- php?script=sci_arttext&pid=S0718-235X2017000100105
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Irausquín, C., Colina, J., Moreno, D., & Marín, F. (2016). Fundamentos conceptuales del desarrollo. *Multiciencias*, 16(3), 288-293. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90453464007>
- Juárez, G. (2013). Revisión del concepto del Desarrollo Local desde una perspectiva territorial. *Revista Lider*, 23, 9-28. http://ceder.ulagos.cl/lider/images/numeros/23/1.-LIDER%2023_Juarez_pp9_28.pdf
- Loor, L., Plaza, N. & Medina, Z. (2021). Turismo comunitario en Ecuador: Apuntes en tiempos de pandemia. *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*, XXVII(1), 265-277. https://www.researchgate.net/publication/349740299_Turismo_comunitario_en_Ecuador_Apuntes_en_tiempos_de_pandemia
- Martínez, C. (2006). *Atlas socioambiental de Cotopaxi*. EcoCiencia. <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/43289.pdf>
- Ministerio de Turismo (2020). *Plan estratégico de desarrollo de turismo sostenible para Ecuador "PLANDETUR 2020"*. Ministerio de Turismo. <https://guachapala.gob.ec/wp-content/uploads/2014/09/Plan-Estrategico-de-desarrollo.pdf>
- Ministerio de Turismo del Ecuador-MINTUR (2009). Instructivo para registro de centros turísticos comunitarios. <https://www.turismo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/04/INSTRUCTIVO-PARA-REGISTRO-DE-CTC.pdf>
- Olivares, M., Leoncio, J., Tazzo, M. M., & Quispe, J. P. (2024). Potencial turístico del Departamento de La Paz, Bolivia. *Revista Venezolana De Gerencia*, 29(105), 401-416. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.105.25>
- Ordoñez, A. & Ochoa, P. (2020). Ambiente, sociedad y turismo comunitario: La etnia Saraguro en Loja – Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (RCS)*, XXVI(2), 180-191. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i2.32433>
- Organización Mundial del Turismo y Organización de los Estados Americanos- OMT (2018), El turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible – Buenas prácticas en las Américas. OMT. <https://doi.org/10.18111/9789284419937>.
- Organización Mundial del Turismo. (2016). El sector turístico y los objetivos de desarrollo sostenible. Turismo responsable, un compromiso de todos, OMT, Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas. Editorial Edamel.
- Palomino, B., Gasca, J., y López, G. 2016. El turismo comunitario en la Sierra Norte de Oaxaca: perspectiva desde las instituciones y la gobernanza en territorios indígenas. *El periplo sustentable*, (30), 6 -37. <https://www.scielo.org.mx/pdf/eps/n30/1870-9036-eps-30-00006.pdf>
- Palomino, L. B., Cabanilla, E. A., & García, Y. (2020). Turismo comunitario en la zona tres del Ecuador: Un análisis de la incidencia en el desarrollo local. *Explorador Digital*, 4(4), 50-69. <https://doi.org/10.33262/exploradordigital.v4i4.1414>
- Pérez, J. (1994). *Gestión de la calidad empresarial, calidad en los servicios y atención al cliente*. Calidad total. Editorial ESIC.
- PROCASUR. (2011). Manejo del Turismo

- Comunitario-Ecuador. Manejo del Turismo Comunitario-Ecuador. <http://procasur.org/americalatina/images/Generingreso/1>.
- Reyes, M., Ortega, Á., & Machado, E. (2017). Modelo para la gestión integrada del turismo comunitario en Ecuador, caso de estudio Pastaza. *REVESCO Revista de Estudios Cooperativos*, 123, 250–275. <https://doi.org/10.5209/reve.53242>
- Ríos, C., y Hernández, S. (2024). Ordenamiento turístico comunitario: un metaanálisis crítico. *Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 22, 281. <https://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/article/view/3875/1795>
- Rodas, M., Ullauri Donoso, N., y Sanmartín, I. (2015). El Turismo Comunitario en el Ecuador: Una revisión de la literatura. *Turismo, Desarrollo y Buen Vivir. Revista de Investigación de la Ciencia Turística - RICIT*, (9), 60-77. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5309454>
- Román, F., y Ciccolella, M. (2009). *Turismo rural en la Argentina: concepto, situación y perspectivas*. IICA. <https://repositorio.iica.int/handle/11324/19432?locale-attribute=en>
- Ruiz, E., y Solís, D. (2007). *Turismo comunitario en Ecuador: desarrollo y sostenibilidad social*. Abya-Yala. <https://animacionsociocultural2013.wordpress.com/wp-content/uploads/2013/05/turismo-comunitario-en-ecuador.pdf>
- Sancho, A. (2008). *Introducción al Turismo*. OMT Organización Mundial del Turismo. <http://www.utntyh.com/wp-content/uploads/2011/09/INTRODUCCION-AL-TURISMO-OMT.pdf>
- Schéou, B. (2014). The enthusiasm of the Ecuadorian indigenous communities for tourism, relevant choice or future disappointment? *Études caribéennes*, 24–25. <https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.6551>
- Valarezo, G., y Torres, V. (2004). *El desarrollo local en el Ecuador: Historia, actores y métodos*. Ediciones Abya-Yala. http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1115&context=abya_yala
- Varisco, C. (2008). *Desarrollo turístico y desarrollo local: la competitividad de los destinos turísticos de sol y playa*. [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Mar del Plata]. <https://nulan.mdp.edu.ar/id/eprint/550/>